

CIDADES MAIS VERDES

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA PARA INFORMAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE RENATURALIZAÇÃO URBANA

Paulo Morgado¹ (coordenação), Ana Paula Ramos², António Lopes¹, Cristina Bárbara³, Jorge Durán⁴, Manuel Bicho³, Paula Castro⁴, Teresa A. Paço²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20182884>

Maio 2026

RESUMO

A urbanização acelerada, associada à predominância de superfícies impermeáveis e à fragmentação dos sistemas naturais, tem contribuído para o agravamento das alterações climáticas, para a degradação ambiental e para o aumento dos riscos para a saúde pública nas cidades portuguesas e europeias. Este Policy Brief sintetiza conhecimento científico interdisciplinar e apresenta recomendações operacionais para apoiar decisores políticos na transição para cidades mais saudáveis, inclusivas e sustentáveis.

RECOMENDAÇÕES

- Recomendação 1. Integrar propostas de infraestrutura verde nos instrumentos de gestão territorial**
- Recomendação 2. Priorizar territórios e comunidades vulneráveis**
- Recomendação 3. Integrar saúde pública no planeamento e desenho urbano**

DESTINATÁRIOS

- Ministérios do Ambiente, Saúde, Coesão Territorial e Infraestruturas
- Câmaras Municipais, Comunidades Intermunicipais e Áreas Metropolitanas
- Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional
- Profissionais de Planeamento urbano e de Saúde Pública

INTRODUÇÃO E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Nas últimas décadas, o crescimento urbano foi marcado pela valorização da infraestrutura cinzenta (betão, asfalto, vias rodoviárias) em detrimento dos sistemas naturais. Este modelo resultou em:

- **Artificialização e impermeabilização extensiva dos solos.**
- **Redução do coberto vegetal e perda de biodiversidade.**
- **Fragmentação ecológica.**
- **Aumento da poluição atmosférica e das águas.**
- **Aumento de ocorrência de eventos como ilhas de calor urbano, cheias e turbulência atmosféricas.**

A investigação em geografia da saúde, climatologia e ecologia urbana, saúde ambiental e ciências agrárias e florestais demonstra que este paradigma fragiliza a capacidade adaptativa das cidades e compromete a saúde e o bem-estar das populações.

A ausência de políticas integradas de infraestrutura verde constitui hoje um dos principais entraves à resiliência urbana, à justiça espacial e à coesão territorial, bem como ao desenvolvimento sustentável.

ANÁLISE / PRINCIPAIS RESULTADOS

Estudos desenvolvidos pelos investigadores do TERRA demonstram que: a vegetação urbana reduz temperaturas locais entre 1,5 °C e 3,5 °C; aumenta a infiltração de água da chuva; reduz o risco de cheias rápidas e movimento de vertentes; contribui para o sequestro de carbono; melhora a qualidade do ar e diminui o risco de ocorrência de doenças respiratórias e cardiovasculares; melhora a regulação emocional e cognitiva das pessoas; combate o sedentarismo e isolacionismo.

A perceção de justiça espacial influencia o envolvimento cívico e a colaboração. A participação comunitária nos processos de planeamento e de decisão aumenta a sustentabilidade dos projetos. Sem o envolvimento social, os benefícios da renaturalização tendem a ser temporários.

Para diminuição de riscos e ganhos de eficiência, a escolha de espécies vegetais deve ser adequada ao território e aos problemas que o caracterizam, uma vez que dele dependem. Devem ser considerados o consumo hídrico, os custos de manutenção, a capacidade de sequestro de carbono e de sombreamento e a resiliência climática, aliados à circularidade dos processos e à contribuição para a produção alimentar. A infraestrutura verde exige ainda um planeamento rigoroso, adaptado e estruturante.

OPÇÕES DE POLÍTICA

As opções de política apresentadas refletem diferentes níveis de compromisso e impacto na transição para cidades mais verdes. A sua análise permite aos decisores avaliarem as consequências de cada abordagem em termos de eficácia, custos, equidade territorial e benefícios para a saúde e a resiliência climática.

Em termos de **eficácia e custos**, as diferentes abordagens refletem perfis de investimento distintos, desde soluções de implementação rápida e de baixo custo até programas estruturantes com maior retorno ao longo do ciclo de vida. A evidência demonstra que investimentos consistentes em infraestrutura verde geram poupanças progressivas em saúde, energia e gestão de riscos climáticos.

No domínio da **equidade territorial**, modelos integrados permitem priorizar territórios vulneráveis, promovendo uma distribuição mais justa dos benefícios da transição verde.

No que respeita aos **benefícios para a saúde e para a resiliência climática**, apenas abordagens sistémicas asseguram impactos consistentes na redução da mortalidade, na melhoria da saúde física e mental, na adaptação às alterações climáticas e na proteção das populações mais expostas. Precisamos de uma estratégia integrada de renaturalização, que contemple:

- **Planeamento transversal e multiescalar.**
- **Processos de cocriação com as comunidades e atores locais.**
- **Soluções de Base Natural (SbN).**
- **Criação de indicadores e metas mensuráveis.**
- **Decisões políticas informadas na evidência científica.**
- **Governança multinível.**
- **Monitorização e avaliação permanente.**

CONCLUSÃO

A renaturalização urbana não é uma opção estética, mas uma estratégia estruturante de saúde pública, justiça territorial e adaptação climática. A evidência científica produzida no âmbito do TERRA demonstra que apenas uma abordagem sistémica, interdisciplinar e baseada em dados permitirá transformar as cidades em espaços resilientes, inclusivos, saudáveis e sustentáveis. A integração consistente da infraestrutura verde deve ser assumida como uma prioridade nacional para assegurar o nosso futuro comum.

REFERÊNCIAS

Rodrigues, A. L., da Conceição, M. S. A., Ramusga, R. A. L., et al. (2026). The influence of urban context on emotions and bodily responses during walking. *Journal of Urban Health*. <https://doi.org/10.1007/s11524-025-01051-1>

IPCC, 2023: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 35-115, doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.

World Health Organization. (2022). Urban green spaces and health: A review of evidence. WHO Regional Office for Europe.

Torres Lahoz, et al. (2026). Scenario discovery for urban planning: The case of green urbanism and the impact on stress. *Futures*, 175, 103727. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2025.103727>

AFILIAÇÕES

¹ Centro de Estudos Geográficos, Laboratório Associado TERRA, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal

² Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food, Laboratório Associado TERRA, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal

³ Instituto de Saúde Ambiental, Laboratório Associado TERRA, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal

⁴ Centro de Ecologia Funcional, Laboratório Associado TERRA, Departamento de Ciências da Vida, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal

CONTACTOS

Paulo Morgado
paulo@edu.ulisboa.pt

Laboratório Associado TERRA
terra@labterra.pt
+351 213 653 517

COMO CITAR ESTE DOCUMENTO

Morgado, P., Ramos, A. P., Lopes, A., Bárbara, C., Durán, J., Bicho, M., Castro, P. & Paço, T. A.. (2026). Cidades mais verdes: Evidência científica para informar políticas públicas de renaturalização urbana. S4P Policy Brief II/2026. Laboratório Associado TERRA; <https://doi.org/10.5281/zenodo.20182884>